

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

(Trabalho de Pesquisa)

Guignard além das telas: um estudo sobre a utilização pelo artista de suportes não-tradicionais em algumas de suas obras

Dr. Adriano Célio Gomide (UEMG)

Dra. Fernanda Torquato Braga Silva¹

RESUMO

Alberto da Veiga Guignard (1896 – 1962) tornou-se mais conhecido pelas suas pinturas e desenhos. Mas um outro aspecto da sua obra que abordamos foi a utilização pelo artista de suportes não tradicionais. Nossa pesquisa se debruçou sobre alguns trabalhos que tivemos a chance de visitar presencialmente, dos quais trazemos o relato de dois deles: *Tetos da Antiga Casa de Leda e Paulo Gontijo* (1945 / 1946), em Belo Horizonte e o *Oratório de Flores* (circa 1941). Trabalhamos para identificar suas origens, técnicas e histórias relacionadas a eles, com base em documentos primários, publicações em livros e jornais e também em reportagens veiculadas. Como resultado aprofundamos o conhecimento sobre a obra do artista, jogando luz não só sobre seu uso contingente de suportes não tradicionais, quanto ampliamos as respostas à pergunta “Guignard, decorador?” formulada por Maria Lúcia Muller em seu artigo “A questão do suporte na obra de Guignard” de 1983, hipótese anteriormente levantada por Frederico de Moraes em 1973 (Guignard decorador, p. 8)

Palavras-chave: Suportes não tradicionais para pintura; arte decorativa; oratório; Tetos pintados.

ABSTRACT

Alberto da Veiga Guignard (1896 – 1962) was best known for his paintings and drawings. But another aspect of his work that we addressed was the artist's use of non-traditional supports, where we identified four aspects: paintings on walls, ceilings, furniture and objects and integrated architectural elements. Our research focused on some works that we had the chance to visit in person, of which we bring the report of two of them: Tetos da Antiga Casa de Leda e Paulo Gontijo (1945 / 1946), in Belo Horizonte and the Oratório de Flores (circa 1941). We work to identify their origins, techniques and stories related to them, based on primary documents, publications in books and newspapers and also on published reports. As a result, we deepened our knowledge of the artist's work, shedding light not only on his contingent use of non-traditional supports, but also on expanding the answers to the question “Guignard, decorator?” formulated by Maria Lúcia Muller in her article “The question of support in Guignard's work” from 1983, a hypothesis previously raised by Frederico de Moraes in 1973 (Guignard decorator, p. 8)

Keywords: Non-traditional supports for painting; decorative art; oratory; painted ceilings.

INTRODUÇÃO

O pintor Alberto da Veiga Guignard (1896 – 1962) tornou-se conhecido majoritariamente

¹ A doutora Fernanda Torquato Braga Silva atua como repórter do Grupo Globo de Comunicação, onde assina suas reportagens como Fernanda Torquatto. Nota dos autores.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

pelas suas pinturas e desenhos. Seus suportes tradicionais foram as telas, os painéis de madeira e as folhas de papéis diversos. Mas um outro aspecto da sua obra que abordamos foi a utilização pelo artista de suportes não tradicionais e que nos legaram grandes obras, não só pelo tamanho, mas pela qualidade do que foi produzido. Com nosso artigo pretendemos analisar e dar mais visibilidade a esses trabalhos. Nossa escolha recaiu sobre duas obras: a Pintura de teto *Paisagem de Minas* (1945) – Rua Caraça, 200 – Belo Horizonte (antiga residência de Leda e Paulo Gontijo) e o Armário oratório, dito, *Oratório de Flores* (circa 1941) e o critério para a escolha dos trabalhos foi o fato de que pelo menos um dos pesquisadores ter tido acesso às obras pessoalmente, seja através de exame ao objeto, no caso do oratório, seja através de visita ao local aonde ela se encontra, no caso da pintura no teto. Para nossa pesquisa o contato direto com o objeto de estudo é fundamental para que pudéssemos ter noção exata de sua escala e dos detalhes.

OS SUPORTES NÃO TRADICIONAIS E A CHAMADA PINTURA DECORATIVA.

Maria Lúcia Muller, no texto "A questão do suporte na obra de Guignard" (A modernidade em Guignard, 1983), começa não tocando no assunto do suporte propriamente dito, mas abordando o tema arte e decoração. Para a autora, a questão da utilidade do objeto é uma das condições a serem preenchidas para que a pintura sobre ele seja considerada decorativa. Uma porta continuaria sendo uma porta, exercendo sua função de porta, independentemente de ter sido transformada em um "objeto estético" (p. 23).

Mais à frente no texto podemos notar que as obras elencadas por ela, que teriam o condão de funcionar como obras decorativas, estão relacionadas com o uso de suportes não tradicionais na obra do artista. A primeira obra analisada por ela é a do Hotel Repouso em Itatiaia, Rio de Janeiro, local no qual Guignard:

[...] passou temporadas entre 1940 e 1943, [onde] há uma cabana cujas **portas e janelas** foram recobertas de pinturas pelo artista, como também **portas e traves**² da sede do Hotel. Nessas obras os motivos escolhidos são corações, flores e arabescos, em

² Grifos nossos.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

variadas conjugações que se afastam da mera repetição desses motivos-tipo, algumas vezes acrescidos de outros elementos como inscrições ou vasos de flores (p. 23).

A autora chega à conclusão de que a classificação de “arte” ou “decoração” parece irrelevante para o pintor.

Se levantamos a questão, foi justamente para deixar clara a liberdade do artista com relação ao suporte, tratando de igual maneira qualquer espaço em branco. Não é, portanto, o suporte que diferenciaria, no conjunto das obras do pintor, arte de decoração, mas sim a intenção que motivou a obra, explicitada no tema escolhido e nos recursos formais empregados pelo artista. (ZÍLIO, et al., 1983, p. 25)

O tema de arte e decoração já havia sido levantado em 1973 por Frederico Moraes. Em artigo publicado no jornal carioca *Diário de Notícias* intitulado *Guignard decorador: “Prezadas senhoritas e distintos cavalheiro”* (p. 8) aborda um aspecto muito peculiar da obra do artista que é o da decoração³.

Como um demiurgo, procurou retirar os objetos de sua banalidade, de seu prosaísmo, ao decidir transformá-los. Objetos e, sobretudo, ambientes. Toque de mestre. Marcou com extremada sensibilidade e ternura os locais onde esteve ou morou. Não importa o local ou a duração de sua permanência. (MORAIS, Guignard decorador, 1973, p. 08)

O artista

Não dourou nem prateou peças, nem foi encarnador de imagens esculpidas por Aleijadinho, mas com muito gosto e sensibilidade, soube complementar o desenho elegante de **armários, arcas, bancos e tantos outros móveis coloniais** com delicados desenhos de flores, dando aos ambientes domésticos uma aura de arte. Respondia assim, com amor e galanteria a acolhida que lhe davam. Com seu toque mágico transformou **portas, janelas, paredes e tetos, um simples jantar ou uma festa junina**⁴ em obras de arte. Trouxe para dentro da sala ou do quarto a paisagem barroca, as igrejas ou a vegetação, e até mesmo a ‘Marília bela’, em cujos traços seu hospedeiro ‘descansou a quente sesta/dormindo um leve sono em teu regaço’. E assim foi criando para aqueles que o acolhiam o décor que sua imaginação criava. Que melhor paga podiam receber? (MORAIS, Guignard decorador, 1973, p. 08)

³ Para efeitos desse artigo e por estarmos mais interessados no uso coloquial e do senso comum, utilizaremos as definições dicionarizada dos termos “**decoração**”: nome feminino – Ornamentação, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2024, <https://dicionario.priberam.org/decora%C3%A7%C3%A3o>; e “**decorar**”: verbo transitivo e pronominal. 1. Guarnecer ou guarnecer-se com decorações. = ADORNAR, ENFEITAR, ORNAMENTAR, ORNAR. 2. Servir de decoração a. = ADORNAR, ENFEITAR, ORNAMENTAR, ORNAR. 3. Tornar esteticamente mais agradável. = EMBELEZAR, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2024, <https://dicionario.priberam.org/decorar>.

⁴ Grifos nossos.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Morais em 1985 elaboraria mais a questão da relação da arte decorativa e do suporte em sua análise da pintura (1943) no teto da sala de jantar da residência do senador da República Antônio Barros de Carvalho, na rua Rumânia, 20, na cidade do Rio de Janeiro, cujo tema é a cidade de Olinda, Pernambuco, cidade natal do senador. Para o autor, “[...] o tipo de suporte empregado, localização ou contexto da obra, interferem no seu significado final. Este teto é, portanto, obra de caráter decorativo e, como tal, a maior⁵ e mais importante entre as muitas realizadas por Guignard”. (A Olinda de Guignard na Casa de Barros de Carvalho, p. 25).

Morais acrescenta ainda que foi na casa de Barros Carvalho e por incentivo dele que o artista despertou a vocação decorativa. Segundo o autor por lá Guignard

iniciou⁶ com muito gosto e sensibilidade, completando o desenho elegante de armários, arcas, bancos e tantos outros móveis coloniais com delicados ornamentos florais, transformando, como num passe de mágica, em obras de arte, portas, janelas, paredes, tetos, um simples bilhete para uma amiga, um cardápio, o programa de uma festa, um cartão de natal. Assim, foi criando para aqueles que o acolhiam, em suas residências, o décor que sua imaginação pedia, encantando com os olhos e comovendo corações. (MORAIS, 1985, p. 26)

Analisando obras do artista Guignard que utilizam suportes diferentes de painéis rígidos, telas e papéis, pudemos identificar pelo menos quatro vertentes: as pinturas sobre paredes, tetos⁷,

⁵ A maior obra de Guignard conhecida é o teto da residência do casal Leda e Paulo Gontijo, situada na rua Caraça 200 em Belo Horizonte, MG, pintado em 1945, que tem cerca de 50m². Segundo a mesma autora, as medidas do teto da casa do senador são 5,80 x 4,10 m, perfazendo um total de 23,78 m². (ZÍLIO, et al., 1983, p. 26). Cabe aqui uma reflexão sobre essa discrepância: até hoje, outubro de 2024, ainda não temos a catalogação definitiva das obras de Guignard com informações precisas e verificadas de toda sua produção artística! Não temos o seu *Catalogue Raisonné*, como o têm artistas como Cândido Portinari, Tarsila do Amaral, Inimá de Paula, só para citar alguns exemplos. Nota dos autores.

⁶ Moraes fala de um início, mas há evidências de obras de caráter decorativo na obra de Guignard anteriores a 1943 e.g. *Cabana e sede do Hotel Repouso* (1940-1943) e *Oratório* (1942). Nota dos autores.

⁷ Paredes e tetos são dois suportes para pintura dos mais tradicionais na história da arte. Há desde pinturas rupestres pré-históricas como as de cavernas na Espanha, dentre elas as de Altamira, – datadas de mais de 35.000 anos (U-SERIES DATING OF PALEOLITHIC ART IN 11 CAVES IN SPAIN. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1219957> Acesso em: 18/10/2024) e as das Cavernas de Lascaux, França – datadas de mais de 15.000 anos (DATING THE FIGURES AT LASCAUX. Disponível em: <https://archeologie.culture.gouv.fr/lascaux/en/dating-figures-lascaux> Acesso em: 18/10/2024); Há também pinturas que adornam a tumba do faraó Tutancâmon (c.1336 –1327 a.C.); passando pela Capela Sistina, Cidade do Vaticano, (SISTINE CHAPEL Disponível em: <https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/cappella-sistina/storia-cappella-sistina.html> Acesso em: 18/10/2024); e contemporaneamente chegando ao CURA – Circuito Urbano de Arte que (CURA.ART –

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

móveis e objetos e elementos arquitetônicos integrados.

O artista – versado nas técnicas mais tradicionais da prática artística com extensivo treinamento europeu – não se furtava à liberdade de fazer pinturas sobre suportes improváveis e que às vezes estavam à mão, como portas de quartos, de entrada de casas, de armários, móveis antigos, etc.

TETOS DA CASA DE LEDA E PAULO GONTIJO - BELO HORIZONTE – 1945 / 1946

Dois anos após ter terminado de pintar o teto da casa do senador Barros Carvalho, no Rio de Janeiro, Guignard repetiu a experiência em Belo Horizonte, onde ele pinta o teto de duas salas da residência do casal Leda e Paulo Gontijo, obra monumental com aproximadamente 50m² (medida do conjunto das duas salas) feita em óleo sobre reboco (teto) e óleo sobre madeira (traves do teto) entre 1945 e 1946.

De acordo com Marcelo Bortoloti, na biografia “Guignard Anjo Mutilado”, a casa pertencia a uma aluna de Guignard, Leda Gontijo, casada com Paulo Gontijo que:

trabalhava com construção civil e ergueu uma casa em estilo de chalé suíço, no alto da rua Caraça, no bairro da Serra. A residência era num terreno enorme, de 12 mil metros quadrados, onde passavam um córrego e os jardins eram desenhados por Burle Marx. Se ofereceu para fazer a pintura na parede⁸ da sala com vigas aparentes, e imitou em muitos aspectos seu “célebre” teto da casa de Barros Carvalho, embora o tema fosse o descobrimento do Brasil. Foi um trabalho muito prestigiado, que seus novos alunos acompanharam de perto. Anos mais tarde, quando a casa foi demolida para construção de um prédio, decidiu-se pela preservação da pintura, que atualmente decora o teto do salão de festas do edifício. (BORTOLOTI, 2021, p. 319)

CURA _ CIRCUITO URBANO DE ARTE. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20181029205526/http://cura.art/> Acesso em: 18/10/2024), para citar alguns exemplos.

⁸ Na verdade, a pintura foi feita no teto de duas salas da residência, hoje salão de festas do Edifício Guignard, em Belo Horizonte, MG. Um dos autores – Fernanda Torquato – teve a oportunidade de visitar a obra *in loco* e comprovar essa informação. Nota dos autores.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Figura 1 - TETO (DETALHE). Alberto da Veiga Guignard. 1945-1946. 30m² Óleo s/ reboco e sobre madeira. Belo Horizonte MG

Fonte: Reprodução. Livro “Guignard” de Lélia Coelho Frota (1997, p. 189)

Figura 2 - TETOS (VISÃO PARCIAL). Alberto da Veiga Guignard. 1945-1946. Óleo s/ reboco e sobre madeira. Belo Horizonte MG.

Fonte: Programa Terra de Minas – Edição de 31/08/2024 Captura de tela 22:49’. Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/terra-de-minas/>

Acesso: 25/10/2024

Em entrevista ao programa da Tv Globo, Terra de Minas, veiculado no dia 31 de agosto de 2024 (SILVA), uma das filhas da artista Leda Gontijo, Samaritana Gontijo, contou que parte da pintura no forro da casa representa o descobrimento do Brasil, mas sem nenhum compromisso com a realidade factual. “Claro que ele não tinha ideia da história e o meu irmão mais velho ficava implicando com ele, porque quando, como é que quando o Cabral chegou aqui já tinha casa, já tinha igreja. E que a foz do Amazonas não era daquele jeito” (GONTIJO, 2024), disse ela. Em outra parte do forro, que ocupa a maior área, está a representação de cidades mineiras. Segundo ela, cada quadro, separado por vigas, seria a representação de uma cidade. Aliás, segundo Samaritana, ninguém entendia o que significavam as pinturas nas vigas, mas Guignard explicou: “imagens que ele tinha da Baviera, quando ele morou na Alemanha.” (GONTIJO, 2024). Samaritana também lembrou casos de quando Guignard frequentava a casa da família dela durante a pintura do forro: “Ele, ele ia pra cozinha, a empregada não gostava dele porque ele fazia a tinta dele, têmpera, gastava os ovos, gastava o leite, deixava tudo sujo. Então, ela tinha a maior implicância dele. E falava: Lá vem o doido!” (GONTIJO, 2024). Mas apesar de não ter a afeição da empregada, Guignard tinha o apreço da dona da casa, que havia sido aluna dele na

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Escolinha do Parque, tanto que quando foi autorizar a venda da casa, Leda Gontijo proibiu que o teto com a pintura no forro fosse demolido: “quando começaram as negociações da venda daqui. Quem quiser comprar, porque é um terreno muito grande, muito valorizado, pode comprar. Mas o teto do Guignard ele não é vendível.” (GONTIJO, 2024), disse ela relembrando as palavras da mãe.

A entrevista com Samaritana Gontijo nos traz uma informação muito importante para a ampliação do conhecimento da obra de Guignard e que diz respeito às influências recebidas pelo pintor na sua estada na Alemanha.

As decorações tradicionais de tetos de casas alemãs geralmente refletem a rica herança cultural e o artesanato da região e essa seria uma importante fonte de inspiração para o artista. Aqui estão alguns dos elementos notáveis presentes no teto pintado por Guignard: vigas de madeira expostas, que são uma marca registrada dos interiores alemães tradicionais, especialmente nas regiões da Baviera e dos Alpes. Essas vigas geralmente apresentam entalhes intrincados e adicionam um charme rústico ao espaço⁹; e tetos pintados. Algumas casas alemãs tradicionais apresentam tetos pintados, geralmente com motivos inspirados na natureza, folclore ou temas religiosos. Essas pinturas podem ser bastante detalhadas e adicionar um toque artístico único ao ambiente¹⁰

Ao se referir às “imagens que ele tinha da Baviera” (GONTIJO, 2024) o artista também poderia estar se referindo à arte popular daquela região conhecida como *Bauernmalerei*. Em uma tradução livre o termo significa Pintura Camponesa que vem a ser:

[...] uma arte popular associada à Alemanha, Áustria e Suíça. O termo vem de duas palavras: "*bauern*" que significa camponês ou fazendeiro e "*malerei*" que significa pintura. Na realidade, os fazendeiros e camponeses quase não pintavam - estavam muito ocupados nos campos e, de fato, eram clientes de pintores e marceneiros viajantes. Originou-se nos Alpes da Baviera e da Áustria e no *Apenzell* suíço e é portanto, também comumente referido como "Arte Popular da Baviera". (AUTOR CORPORATIVO¹¹. 1999-2022.)

⁹ German Interior Design Style Overview and Examples. <https://www.smalldesignideas.com/german-interior-design-style-overview-and-examples.html>. Acesso em 25/10/2024 (Tradução livre nossa).

¹⁰ *Ib.idem*.

¹¹ (BAUERNMALEREI. Disponível em: <https://artezan.com/artezan/styles-n-techniques/traditional/bauernmalerei.html> . Acesso em 20/10/2024.)

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Aqui estão algumas características de *Bauernmalerei*, dentre as quais destacamos duas, observáveis nos tetos da antiga casa de Leda e Paulo Gontijo: o abandono das regras de perspectiva, o que faz com que a pintura se assemelhe a desenhos infantis ou obras de arte da Idade Média. Observamos padrões claros, com cores únicas vibrantes que não desaparecem com a distância percebida e uma precisão igual de detalhes, onde até mesmo os detalhes do fundo permanecem precisamente representados, ao contrário de outros estilos de arte em que seriam sombreados¹². A outra característica seriam os floreios e bordas, com elementos decorativos adicionais, como redemoinhos, trepadeiras retorcidas, *swooshes* e arabescos, que completariam o design.¹³ Esse tipo de arte está presente nas decorações objetos e de casas da cidade onde morou na Alemanha.

ARMÁRIO ORATÓRIO, DITO, *ORATÓRIO DE FLORES* (CIRCA 1941)¹⁴

O objeto com título atribuído de *Oratório de Flores* (Figura 3) trata-se de um oratório de pousar, em madeira entalhada, esculpida e policromada, com estrutura em caixa de madeira, com cerca de um metro e vinte e nove centímetros e meio de altura, com noventa centímetros e dois milímetros de largura e quarenta e cinco centímetros e meio de profundidade. Quando as portas estão abertas a largura é de um metro e vinte e quatro centímetros e profundidade de quarenta e nove centímetros e meio. A frente do móvel tem linhas laterais retas, a parte superior apresenta duas cimalthas: uma larga no topo e outra mais estreita logo abaixo, separadas por uma régua reta. Ambas as cimalthas são escalonadas em frisos. A frente é emoldurada por friso abaulado.

¹² *The Art of the Alps*. <https://www.artbluemli.com/alpine> Acesso em 25/10/2024 (Tradução livre nossa)

¹³ *The Origins of Bauernmalerei*. <https://www.artbluemli.com/blog/blog-post-title-origins> . Acesso em 25/10/2024 (Tradução livre nossa)

¹⁴ Trechos do texto sobre o *Oratório de Flores* (circa 1941) fazem parte de um **estudo inédito e não publicado** feito por Adriano Célio Gomide, um dos autores desse artigo, entre os anos de 2022 e 2023. O destinatário do estudo e proprietário do oratório, nos autorizou a usar o texto na sua integralidade para esse artigo.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Figura 3 - ARMÁRIO ORATÓRIO, DITO, ORATÓRIO DE FLORES. Alberto da Veiga Guignard (atribuição). (circa 1941). Madeira policromada.

Fonte: Arquivo Theodoro de Hungria Machado

Muitos desses oratórios possuem exterior austero, sem pinturas decorativas, que são guardadas mais para o interior, como nas igrejas barrocas, austeras por fora e exuberantes por dentro.

A pintura frontal do oratório é a que mais se encaixa na produção de pintura decorativa de Guignard e seus trabalhos sobre móveis e elementos arquitetônicos pré-existentes, usando-os como suportes para sua pintura.

Uma das primeiras coisas que chama a atenção no oratório é o contraste entre a austeridade do móvel e a delicadeza das pinturas decorativas em cores rebaixadas. As almofadas nas portas receberam em seu entorno decorações com motivos fitomorfos. São os quatro arranjos florais, com uma rosa ao centro de cada um e ramificações com pétalas rosas e folhas verdes. As rosas foram pintadas com gestos semicirculares bem demarcados, privilegiando mais a expressividade do que a precisão na representação das flores. Esses motivos florais são recorrentes em pinturas decorativas de Guignard. Seriam também reminiscências de suas memórias do estilo *Bauernmalerei* vistos por ele em Munique e nas outras cidades pelas quais ele passou na Europa?

Outra característica nas pinturas externas do oratório é que elas seguem as linhas de força do móvel, preenchendo os interstícios, os espaços vazios, quase como se fossem “comentários” sobre os elementos construtivos, como frisos, régua e molduras. Essa característica também é observada em outros trabalhos de autoria de Guignard. A pintura não briga com a estrutura, ela

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

se integra.

Lélia Coelho Frota (Guignard: arte, vida, 1997, p. 108) nos conta que em 1941 Guignard recebe do arquiteto Lúcio Costa a encomenda de dois grandes painéis para serem instalados na residência projetada por ele para Argemiro Hungria Machado, na cidade Rio de Janeiro. No centro de um dos painéis intitulado *Paisagem do Rio de Janeiro* está retratada a Fazenda Santo Antônio, situada em Petrópolis, Rio de Janeiro, e que pertencia a Argemiro. Mas porque falarmos de painéis pintados quando estamos analisando um oratório? Por se tratar de uma atribuição recente, cabe contextualizar a procedência da peça. O *Oratório de Flores* faz parte do conjunto de obras feitas por Guignard para o sr. Hungria Machado: os dois painéis, e nas palavras do próprio artista “2 móveis pintados por mim com Dona Clara Machado¹⁵ (perguntar Lúcio Costa)” (GUIGNARD, circa 1953, p. [5]) (Figura 4).

Figura 4 - REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DE CARTA ENDEREÇADA A ALCIDES DA ROCHA MIRANDA - S/D. Alberto da Veiga Guignard - Página inteira e ao detalhe ao lado

Fonte: Acervo Artístico Museológico Escola Guignard – UEMG (Origem: Arquivo Pesquisa Guignard PUC-RJ)

Sobre os dois painéis – *Paisagem do Rio de Janeiro* (1941), *Paisagem de Minas Gerais* (1941) – o *Oratório do Século XVIII* (circa 1942), podemos consultar o livro “A Modernidade em Guignard” (ZÍLIO, et al., 1983).

Theodoro de Hungria Machado em reportagem do Portal G1 – Minas complementa as informações sobre a obra.

[S]egundo ele, as pinturas decorativas no móvel foram feitas quando Guignard passou uma temporada na Fazenda Santo Antônio, em Itaipava, no Rio de Janeiro, à convite

¹⁵ Clara [de Hungria] Machado era a esposa de Argemiro Hungria Machado.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

dos proprietários do local, Clara e Argemiro de Hungria Machado, avós de Theodoro, no verão de 1941. [...] O herdeiro do oratório contou que ele permaneceu na fazenda entre 1941 e 2019, quando a propriedade foi vendida. (SILVA, Oratório do século XVIII com pinturas de Guignard é exposto ao público pela primeira vez, 2024)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Alguns fatos revelados durante a pesquisa, como a referência que Samaritana Gontijo faz sobre o significado das pinturas nas vigas do teto e a resposta de Guignard que aquelas eram “imagens que ele tinha da Baviera, quando ele morou na Alemanha.” (SILVA, Programa Terra de Minas - Edição 31/08/2024, 2024), acabaram abrindo uma janela para a compreensão das possíveis influências recebidas pelo artista além das já conhecidas e exploradas por outros pesquisadores como citado, *en passant*, por Maria Lúcia Muller quando nos diz da “grande semelhança com a típica decoração do mobiliário rústico centro-oriental europeu, quando o artista escolhe motivos de grande simplicidade, usando uma coloração viva sobre fundo azul.” (ZÍLIO, et al., 1983, p. 23)

Uma dessas influências viria das *Bauernmalerei* ou Pinturas Camponesas europeias e a outra seriam as pinturas de vigas de casas alemãs tradicionais.

Com nossa pesquisa acerca de obras sobre suportes não tradicionais chegamos nas escolhas advindas das contingências das necessidades objetivas: execução de pinturas sobre suportes já existentes, sejam eles tetos com vigas ou oratórios antigos, e como o artista soube tirar proveito dessas situações.

REFERÊNCIAS

- BORTOLOTTI, M. (2021). *Guignard: Anjo mutilado* (1ª ed.). São Paulo: Companhia das Letras.
- FROTA, L. C. (1997). *Guignard: arte, vida*. Rio de Janeiro: Campos Gerais.
- GOMIDE, A. C., & MACHADO, T. H. (15 de maio de 2023). Questionário sobre o Oratório de Flores respondido. 2. Belo Horizonte e Petrópolis, MG e RJ.
- GONTIJO, S. (31 de agosto de 2024). *Programa Terra de Minas - Edição 31/08/2024*. (F. T. SILVA, Entrevistador) Portal G1 Minas. Belo Horizonte.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

GUIGNARD, A. d. (circa 1953). Carta "Muito prezado e caro amigo Alcides da Rocha Miranda" [reprodução xerográfica]. 7. Belo Horizonte, MG.

MORAIS, F. (3 de junho de 1973). Guignard decorador: "Prezadas senhoritas, distintos cavalheiros". *Diário de Notícias*, p. 8. Acesso em 19 de outubro de 2024, disponível em https://memoria.bn.gov.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=093718_05&Pesq=%22guignard%20decorador%22&pagfis=25263

MORAIS, F. (1985). *A Olinda de Guignard na Casa de Barros de Carvalho*. Rio de Janeiro: RIOARTE / Fundação Nacional Pró-Memória.

SILVA, F. T. (31 de agosto de 2024). Oratório do século XVIII com pinturas de Guignard é exposto ao público pela primeira vez. Belo Horizonte, MG: Portal G1 Minas.

SILVA, F. T. (31 de agosto de 2024). Programa Terra de Minas - Edição 31/08/2024. Belo Horizonte, MG, Brasil: Portal G1 - Minas Gerais.

TIESENHAUSEN, E. V. (1996). *Projeto de Restauro. Pintura Mural "Visão de Minas" de Alberto da Veiga Guignard (1896 - 1962)*. Belo Horizonte: [s.n.].

ZÍLIO, C., BRITO, R., COUTINHO, W., MULLER, M. L., SONSOL, L. S., GRINBERG, P. E., . . . WORCMAN, S. (1983). *A modernidade em Guignard*. Rio de Janeiro: Empresas Petróleo Ipiranga.

Como citar este texto:

GOMIDE, Adriano C.; SILVA, Fernanda T. B. Guignard além das telas: um estudo sobre a utilização pelo artista de suportes não-tradicionais em algumas de suas obras. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-12.